

**МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАНА**

Ахмаджонов Аборобек Акбаржон угли

Преподаватель, Андижанского машиностроительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7205685>

Предприниматель как личность предпринимательстве особое внимание уделяет предпринимателю как личности. Для этих целей рекомендуется исследовать биографии предпринимателей, добившихся больших успехов. Это позволяет понять, чем обусловлены те или иные удачные решения предпринимателей, и учиться у них. В результате проведённых исследований нарисован обобщенный портрет предпринимателя: жёсткий, прагматичный человек, с детских лет стремившиеся к независимости и самоорганизации. Как правило, все предприниматели начинают заниматься самостоятельной деятельностью после некоторых потрясений, крушения надежд. Именно в переломные моменты своей жизни они переносят терзающие их проблемы на бизнес, т.е. они не ищут убежища, а бросаются навстречу опасности. Существует достаточно много мотивов, приводящих человека в бизнес.

Психологические мотивы базируются на эмоциональном взаимодействии с другими людьми. В процессе общения стремления большинства людей направлены на оптимизацию контактов друг с другом. Большое значение при этом имеет психологическая совместимость. Другим психологическим мотивам является осознание собственной личности в процессе общения, а это в свою очередь, связано с самоутверждением в деловом сообществе. Следующий мотив – развитие личности, своих деловых способностей.

Психология различных людей, их отношение к труду и его результатом бывают самыми разнообразными. Обычно бизнесменами становятся так называемые трудоголики. Трудоголики – это люди, преданные любимому делу. Они готовы добровольно заниматься им всё свободное время без какого-либо принуждения. Понятно, что трудоголики могут стать не только бизнесменами, ну и выбрать для себя другие профессии, например ученого, артиста, космонавта и т.д.

К психологическим мотивам, помимо перечисленных, можно отнести престижность предпринимательской деятельности, психологический комфорт, состязательность с другими людьми, психологическое

воздействие на партнеров и на себя со стороны других людей, самостоятельность.

Физическая мотивация заложена на генетическом уровне вы же выражается в поведении, направленном на выживание. Выживание – одно из важнейших понятий предпринимательства. Природа выживание кроется в биологических основах человека. Только поддерживая свое физическое состояние на определенном уровне, бизнесмен выживает экономически. Здоровые люди меньше устают на работе, способны к усвоению большого объема информации, выносливы и мобильны.

Физическая мотивация в наибольшей степени проявляется в детстве. В это время у человека появляется стремление к преодолению своих физических недостатков, например в связи с желанием преодолеть свою застенчивость. У ребенка, как правило, существует повышенный интерес и различного рода соревнованиям и состязаниям. Именно в детстве формируется умение маневрировать, находить компромиссы, добиваться превосходства, завоевывать доверие и т.д.

Гуманистические мотивы – это мотивы, направляющие человека на выполнение общечеловеческих функций и достижения общечеловеческих ценностей.

Многие переводы компании сегодня уже не считают, что их единственной целью является получение прибыли.

У всех у них разные системы ценностей. Однако очень многие считают своей важнейшей целью – сделать мир лучше.

В той или иной степени каждый из предпринимателей пользуются следующими понятиями: «безопасность», «справедливость», «совесть», «честь», «дружественность».

Безопасность бизнесменов определяется в основном их конкурентоспособностью. Поэтому провалы в бизнесе зависят от самих бизнесменов. Тем не менее этика деловых отношений не позволяет сильным конкурентом разорять слабых. Нарушение этого негласного правила приводит к потере уважения к нарушителям со стороны других членов общества. Кроме того, сильным конкурентом иногда невыгодно политика ликвидации слабых. Непредсказуемое поведение слабого конкурента может сделать безопасный бизнес сильного, но не этического конкурента опасным.

Справедливость в бизнесе – это соответствие усилий предпринимателя результатам его деятельности. Если бизнесмен действует в рамках закона, не нарушает принятых норм поведения, то любые результаты его деятельности признаются справедливыми.

Существует мнение, что большинство бизнесменов лишено совести. Однако многие предприниматели являются совестливыми людьми и, получая сверхдоходы, понимают, что именно надо поделиться с больными, безработными, стариками, сиротами т.д. Такими бескорыстными поступками движет совесть.

Честь бизнесмена – это верность на себя обязательствам. Честь – одна из основных составляющих репутации бизнесмена и основа честного бизнеса. При введении честного бизнеса информация, сообщаемая бизнесменами друг другу, является правдивой. Однако это означает, что предприниматель должен раскрывать коммерческие секреты своей фирмы. Соккрытие информации о конкурентоспособности фирмы не противоречит понятию честности. Заметим, что ведение бизнеса нечестными методами подрывает его. В частности, недостоверная реклама делает бизнес рискованным.

Дружественность возникает в процессе взаимодействия с партнерами. Человеку свойственно устанавливать с другими людьми дружеские отношения. Дружественность может проявляться в оказании содействия или помощи партнера. Необходимо помнить, что в бизнесе дружба является специфическим понятием.

Нельзя начинать заниматься бизнесом с близкими друзьями. Останешься без друзей и без бизнеса.

Деловые интересы субъектов бизнеса – это осознание потребностей в материальных и нематериальных благах, сохранении и обеспечение доступа к ним. Деловые интересы проявляются через личную конкурентоспособность бизнесменов и подразделяются на эгоистические и общественные.

Эгоистические интересы связаны со стремлением бизнесмена обеспечить себе лучшие условия существования по сравнению с другими и направлены:

- на сохранение, упрочение и приумножение собственности;

- выживание, возмещение затрат и получение максимального дохода;
- развитие профессиональных и личных качеств.

Сохранение, упрочение и перемножение собственности связано с личной конкурентоспособностью бизнесмена. Потенциал личной конкурентоспособности проявляется в развитии профессиональных качеств, знаниях и практических навыках, личностных качествах человека. Конкурентоспособность бизнесменов обладает определенным уровнем зрелости и развития и во многом обусловлена непрерывным повышением уровня профессиональной подготовки.

Общественные интересы бизнесменов – их осознанная потребность в деятельности на благо других членов общества – направлены:

- на сохранение и укрепление партнерских отношений;
- создание и воспроизведение привлекательного имиджа;
- достижения наибольшего эффекта в удовлетворении конечных потребителей. Предприниматель как стратег. Минцберг выделяет ряд черт, характеризующих предпринимателя как стратегия.

1. как правило, предприниматель делает акцент не только на построение стратегии, сколько на активный поиск новых возможностей. Предпринимателя прежде всего интересует прибыль, которую он может получить при использовании открывшихся возможностей. Проблемы в данном случае имеют второстепенное значение.

2. В коммерческой организации власть сосредоточена в руках её руководителя. Предприниматель не считается с авторитетами и не хочет сотрудничать с ними. Как правило, у предпринимателя нет никакого развернутого плана, зафиксированного на бумаге. Он пользуется собственной "теорией бизнеса".

3. Создание стратегии в предпринимательском стиле характеризуется решительным движением вперед вопреки неопределенности ситуации. Находчивый предприниматель преуспевает даже в условиях нестабильности только он умеет находить и принимать оригинальные и смелые решения в любых условиях.

4. Развитие – главная цель коммерческой организации. Основная цель предпринимателя – успех. Поэтому главные цели организации и ее развитие и рост к наиболее яркие проявления успеха.

Предвидении предпринимателя является основным моментом школы предпринимательства. Предвидение отличается гибкостью и позволяет предпринимателям легко адаптироваться во внешней среде. Обычно стратегия возникает в сознании предпринимателя неожиданно, как некое озарение. Стратегически мыслящие предприниматели могут разглядеть такие особенности развития бизнеса, которые не видят другие люди.

Видение выделяет организацию из ряда других организаций и подчёркивает её оригинальность. Предприниматель вырабатывает мысленный образ своей организацией, её будущее положение среди подобных фирм. Введение – это манящая цель. В процессе видения предприниматель эмоциональными и духовными ценностями организации. При этом множество ситуаций предприниматель выбирает наиболее простой, понятный и перспективный вариант. Такое предвидение доведенное до сотрудников в понятной форме, заряжает их огромной энергией.

